

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC KHÁM PHÁ NHẪM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN DƯỚI GÓC ĐỘ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đặng Thị Thùy My¹, Đàm Thị Bích Hạnh¹

Ngày nhận bài: 19/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 27/11/2022; Ngày duyệt đăng: 30/11/2022

TÓM TẮT

Việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh là một trong những quan điểm phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam. Hóa học là môn học có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, do đó thí nghiệm hóa học có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh khám phá kiến thức mới. Việc sử dụng thí nghiệm một cách hợp lý trong hoạt động dạy học sẽ góp phần đáng kể trong việc hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học cho học sinh. Bài báo trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận dạy học khám phá, sử dụng thí nghiệm và năng lực tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học, từ đó vận dụng các biện pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học.

Từ khóa: Dạy học khám phá, thí nghiệm, năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học.

1. MỞ ĐẦU

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông bao gồm Chương trình tổng thể và chương trình các môn học với mục tiêu là *góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học*. Cụ thể, chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018 đã nêu rõ mục tiêu hình thành và phát triển ở học sinh (HS) năng lực hoá học – một biểu hiện đặc thù của năng lực khoa học tự nhiên với các thành phần: nhận thức hoá học; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học là một trong những cách tích cực hóa hoạt động trong dạy và học. Phương pháp dạy học này sẽ góp phần phát triển năng lực tìm tòi khám phá, năng lực hợp tác trong nghiên cứu thí nghiệm, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, ... Việc sử dụng thí nghiệm một cách phù hợp trong các hoạt động dạy học sẽ giúp cho quá trình khám phá tri thức, hình thành kỹ năng của HS trở nên hiệu quả hơn từ đó nâng cao hiệu quả bài lên lớp.

Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học (NLHTGTNDGĐHH) là năng lực thành phần trong năng lực hóa học – bao gồm các biểu hiện sau: Đề xuất vấn đề; Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết; Lập kế hoạch thực hiện; Thực hiện kế hoạch; Viết, trình bày báo cáo và thảo luận.

Dạy học khám phá là quan điểm dạy học trong

đó HS tự tìm tòi, khám phá phát hiện ra tri thức mới thông qua các hoạt động như quan sát, phân loại, đánh giá, tiên đoán, mô tả và suy luận dưới định hướng của giáo viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020, tr. 59). Đề dạy học khám phá phát huy tính tích cực của HS, có thể sử dụng thí nghiệm như là phương tiện hướng dẫn hoạt động khám phá.

Cùng quan tâm đến vấn đề này có một số công trình nghiên cứu như: (Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Kim Ánh, 2017, tr. 415 – 422), (Phạm Thị Bích Đào, Đặng Thị Oanh, 2017, tr. 79-88), (Nguyễn Thị Lan Phương và cộng sự, 2016, tr. 385), (Phạm Văn Hoan và Hoàng Đình Xuân, 2016, tr. 90-94), (Đặng Thị Oanh và cộng sự, 2018, tr. 36), (Đỗ Hạnh Ngân, 2021, tr. 24), các hướng nghiên cứu này tập trung nghiên cứu cấu trúc năng lực thực nghiệm, sử dụng thí nghiệm nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, hoặc cùng nghiên cứu việc phát triển NLHTGTNDGĐHH nhưng thông qua dạy học STEM.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu các biện pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá nhằm hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho HS.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- *Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:* Nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước về dạy học khám phá, sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học, việc phát triển tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đặng Thị Thùy My; ĐT: 0935731177; Email: dtmy@ttn.edu.vn.

góc độ hoá học cho HS

- *Phương pháp điều tra, khảo sát*: Tiến hành phát phiếu điều tra học sinh để tìm hiểu thực trạng việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học, mức độ thường xuyên của việc sử dụng phương pháp dạy học khám phá và điều tra giáo viên các biện pháp thường sử dụng để hình thành và phát triển NLTHGTNDGDH, từ đó vận dụng các biện pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá nhằm phát triển NLTHGTNDGDH

- *Phương pháp thực nghiệm sư phạm*: Lựa chọn phương pháp đánh giá trước và sau tác động trên một đối tượng để xét sự phát triển của NLTHGTNDGDH.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số khái niệm

3.1.1. Dạy học khám phá

- Khái niệm

Dạy học khám phá được xuất hiện và sử dụng với tư cách là một phương pháp dạy học tích cực. Cụ thể:

Theo Bruner (1960, tr. 61) cho rằng: “*Dạy học khám phá là lối tiếp cận dạy học mà qua đó, HS tương tác với môi trường của họ bằng cách khảo sát, sử dụng các đối tượng, giải đáp những thắc mắc bằng tranh luận hay biểu diễn thí nghiệm*”.

Theo Ngô Hiệu (2009, tr. 28) đưa ra định nghĩa: “*Dạy học khám phá là một phương pháp dạy học mà thông qua sự định hướng của GV, HS tìm tòi tích cực, sử dụng nhiều quá trình tư duy, qua đó biến kinh nghiệm thành kiến thức*”. Dựa theo định nghĩa thì dạy học khám phá được coi là một phương pháp dạy học.

Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh Hội (2016, tr. 87) cho rằng: “*Dạy học khám phá là phương pháp dạy học cung cấp cho HS cơ hội để trải nghiệm các hiện tượng và quá trình khoa học*”.

Như vậy, dạy học khám phá là cách thức tổ chức dạy học, trong đó HS tự tìm tòi, khám phá phát hiện ra tri thức mới thông qua các hoạt động dưới định hướng của giáo viên.

- Đặc trưng của dạy học khám phá

Dạy học khám phá đặc trưng bởi các đặc điểm sau: HS được định hướng theo câu hỏi mang tính khoa học, đưa ra các bằng chứng, đề xuất hướng giải quyết từ các bằng chứng, đánh giá giải thích, thông báo và chứng minh cho hướng giải quyết. Dạy học khám phá có thể đề cập cả 05 đặc điểm trên hoặc chỉ một số đặc điểm đó (National Research Council, 2000).

- Tiến trình tổ chức học tập khám phá (Bộ

Giáo dục và Đào tạo, 2020, tr. 60)

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: HS cần xác định rõ vấn đề cần khám phá cũng như cách thức hoạt động trong quá trình khám phá.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập khám phá: HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm để xuất các giả thuyết về vấn đề được đặt ra, sau đó tiến hành thu thập các dữ liệu, thông tin thông qua các hoạt động thí nghiệm, khảo sát và xử lý các dữ liệu để kiểm chứng giả thuyết đã đặt ra.

Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động: HS trình bày kết quả của hoạt động khám phá. Từ đó, GV hướng dẫn HS lựa chọn những phán đoán, kết luận đúng để hình thành kiến thức mới.

3.1.2. Vai trò của việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá

Theo tác giả Nguyễn Cường (2007, tr. 183), việc sử dụng thí nghiệm (TN) trong dạy học Hóa học có vai trò:

+ *Giúp HS dễ hiểu bài và hiểu bài sâu sắc, nhớ lâu*: sử dụng TN hợp lý trong quá trình dạy học giúp HS cảm thấy việc học có ý nghĩa, tăng cường mức độ hiểu về kiến thức môn học cũng như bản chất của khoa học. Từ đó giúp cho HS tăng cường mức độ nhận thức hóa học.

+ *Thí nghiệm giúp HS nâng cao lòng tin vào khoa học và phát triển tư duy*: TN là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, là tiêu chuẩn đánh giá tính chân thực của kiến thức, hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo. Việc sử dụng sử dụng thí nghiệm giúp HS tìm hiểu các kiến thức hoá học một cách hứng thú và tích cực. Bên cạnh những hiện tượng thú vị, HS bồi dưỡng thêm lòng tin khoa học thông qua việc quan sát các hiện tượng thực tế của biến đổi quá trình hoá học từ đó tăng cường hứng thú học tập đồng thời góp phần phát triển NLTHGTNDGDH

+ *Thí nghiệm giúp phát triển kỹ năng học tập cho HS* như: kỹ năng nhận thức (lắng nghe, quan sát, khám phá, thu thập dữ liệu, nghiên cứu), kỹ năng tổ chức, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng thực hành và tư duy thiết kế kỹ thuật.

Để dạy học khám phá phát huy tính tích cực của HS, có thể sử dụng thí nghiệm như là phương tiện hướng dẫn hoạt động khám phá. Trong đó, thí nghiệm có thể là tình huống phát sinh vấn đề cần giải quyết hoặc là phương tiện để giải quyết vấn đề đặt ra ban đầu trong dạy học khám phá sẽ góp phần đáng kể trong việc phát triển NLTHGTNDGDH cho HS.

3.1.3. Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học

Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và sự đam mê để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018a, tr. 37).

Theo chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018b, tr. 6): Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học là khả năng quan sát, thu thập thông tin; phân tích, xử lý số liệu; giải thích; dự đoán được kết quả nghiên cứu một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống.

3.1.4. Cấu trúc của năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học

Theo chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018b, tr 6), NLHTGTNDGDH được cụ thể hóa thông qua các biểu hiện và được mô tả chi tiết như sau:

- Đề xuất vấn đề: nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề; biểu đạt được vấn đề.

- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên cứu.

- Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung

logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn,...); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu.

- Thực hiện kế hoạch: thu thập được sự kiện và chứng cứ (quan sát, ghi chép, thu thập dữ liệu, thực nghiệm); phân tích được dữ liệu nhằm chứng minh hay bác bỏ giả thuyết; rút ra được kết luận và và điều chỉnh được kết luận khi cần thiết.

- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả tìm hiểu; viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục.

Trên cơ sở tài liệu tham khảo, chúng tôi sử dụng cấu trúc của NLHTGTNDGDH theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học 2018, tuy nhiên có tách biểu hiện “Thực hiện kế hoạch” thành 02 biểu hiện là “Thu thập sự kiện và chứng cứ” và “Phân tích dữ liệu”, đặt tên năng lực thành phần cho các biểu hiện, cụ thể bao gồm 03 năng lực thành phần và 06 biểu hiện/ hành vi như sau:

Bảng 1. Cấu trúc và biểu hiện của NLHTGTNDGDH

Năng lực thành phần	Biểu hiện
Tìm hiểu vấn đề	1. Đề xuất vấn đề 2. Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết 3. Lập kế hoạch thực hiện
Thực hiện kế hoạch tìm hiểu	4. Thu thập sự kiện và chứng cứ 5. Phân tích dữ liệu
Trình bày kết quả tìm hiểu	6. Viết, trình bày báo cáo và thảo luận

3.2. Đề xuất biện pháp sử dụng thí nghiệm trong hoạt động dạy học khám phá nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho HS

3.2.1. Biện pháp 1: Sử dụng thí nghiệm như là phương tiện trong dạy học khám phá

a. Nội dung: TN là nguồn cung cấp kiến thức, phương tiện xác định tính đúng đắn của giả thuyết

khoa học, dạy HS cách tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng nghiên cứu, tìm tòi, HS hiểu, nhớ kiến thức vững chắc, sâu sắc và phong phú cả về lý thuyết lẫn thực tế, từ đó phát triển các thao tác tư duy. Đây là PPDH đặc trưng cho các môn khoa học tự nhiên nói chung và môn hoá học nói riêng. PPDH này mô phỏng lại quy trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong lĩnh vực tự nhiên.

Bảng 2. Mối liên hệ giữa tiến trình trình sử dụng TN là phương tiện trong dạy học khám phá và biểu hiện NLTHGTNDGDH (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020, tr. 82)

Tiến trình sử dụng	Mô tả hoạt động	Biểu hiện của NLTHGTNDGDH
1. Nêu vấn đề	<ul style="list-style-type: none"> - GV nêu vấn đề cần tìm hiểu, thường vấn đề đặt dưới dạng câu hỏi. - HS xác định vấn đề. 	- Đề xuất vấn đề (Biểu hiện 1).
2. Đề xuất giả thuyết và cách giải quyết	<ul style="list-style-type: none"> - HS nêu câu trả lời giả định cho câu hỏi đặt ra ở bước 1, sau đó đề xuất cách giải quyết thông qua việc thực hiện TN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết (Biểu hiện 2). - Lập kế hoạch thực hiện (Biểu hiện 3).
3. Thực hiện kế hoạch giải quyết (có sử dụng thí nghiệm)	<ul style="list-style-type: none"> - HS tiến hành thí nghiệm (thí nghiệm thực, hoặc thí nghiệm ảo) hoặc xem phim, mô phỏng thí nghiệm. - Trong quá trình tiến hành hoặc xem tư liệu, HS ghi nhận lại những hiện tượng hoặc các dữ liệu khác quan sát được qua quá trình thí nghiệm. 	- Thu thập sự kiện và chứng cứ (Biểu hiện 4).
4. Phân tích dữ liệu trong thí nghiệm	<ul style="list-style-type: none"> - HS phân tích những dữ liệu quan sát được trong bước 3. Từ đó đối chiếu với giả thuyết đã đặt ra ở bước 2. 	- Phân tích dữ liệu (Biểu hiện 5).
5. Kết luận	<ul style="list-style-type: none"> - HS nêu kết luận chính xác cho vấn đề cần giải quyết thông qua thí nghiệm. 	- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận (Biểu hiện 6).

b. Ví dụ minh họa: Sử dụng thí nghiệm khi tìm hiểu tính tan của khí HCl trong nước

Tiến trình sử dụng	Hoạt động của GV và HS	Biểu hiện của NLTHGTNDGDH
1. Nêu vấn đề	<ul style="list-style-type: none"> - GV nêu vấn đề: Hydrogen chloride tan nhiều hay ít trong nước trong nước? - GV dẫn dắt: 1. Cho biết những hợp chất như thế nào thì có tính tan tốt trong nước? 2. Phân tích cấu tạo của phân tử HCl và dự đoán tính tan của HCl trong nước? - HS xác định vấn đề. 	- Đề xuất vấn đề (Biểu hiện 1).
2. Đề xuất giả thuyết và cách giải quyết	<ul style="list-style-type: none"> - GV yêu cầu HS nêu câu trả lời dự đoán và lí do chọn câu trả lời. - HS đưa ra dự đoán: tan nhiều hoặc tan ít. - HS có thể vận dụng kiến thức về tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị để dự đoán khả năng tan của hydrogen chloride trong nước. - GV yêu cầu HS đề xuất thí nghiệm thử tính tan của khí hydrogen chloride trong nước. - GV có thể gợi ý cho HS hệ thống thí nghiệm để thử tính tan của khí hydrogen chloride trong nước. - HS có thể tự đề xuất hoặc thảo luận dựa trên các gợi ý của GV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết (Biểu hiện 2). - Lập kế hoạch thực hiện (Biểu hiện 3).

Tiến trình sử dụng	Hoạt động của GV và HS	Biểu hiện của NLTHGTNDGDH
3. Thực hiện kế hoạch giải quyết (có sử dụng thí nghiệm)	<ul style="list-style-type: none"> - GV chiếu video thí nghiệm tính tan của khí hydrogen chloride trong nước và yêu cầu HS quan sát. GV lưu ý HS một số vấn đề về an toàn thí nghiệm khi thực hiện phản ứng. - HS quan sát và ghi nhận hiện tượng TN. 	- Thu thập sự kiện và chứng cứ (Biểu hiện 4).
4. Phân tích dữ liệu trong thí nghiệm	<ul style="list-style-type: none"> - GV yêu cầu HS nêu hiện tượng quan sát được trong bình chứa khí HCl và giải thích về hiện tượng này. - HS nêu các hiện tượng quan sát được như: nước trong chậu có màu hồng phun mạnh vào bình và mất màu - HS nhận xét điều này đúng với giả thuyết khí HCl tan nhiều trong nước. 	- Phân tích dữ liệu (Biểu hiện 5).
5. Kết luận	<ul style="list-style-type: none"> - GV yêu cầu HS kết luận tính tan của khí hydrogen chloride trong nước. - HS kết luận: Khí hydrogen chloride tan nhiều trong nước - GV cung cấp thêm thông tin: ở 20 °C, 1 thể tích nước có thể hòa tan tới gần 500 thể tích khí hydrogen chloride tạo dung dịch có tính acid mạnh 	- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận (Biểu hiện 6).

3.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng thí nghiệm như là tình huống phát sinh vấn đề cần giải quyết

a. Nội dung: Trong quá trình học, GV tạo tình huống phát sinh vấn đề nhận thức giữa kiến thức đã có của HS với kiến thức cần lĩnh hội bằng TN và cũng thông qua thí nghiệm phân tích các hiện

tượng từ đó rút ra kiến thức mới, giải quyết vấn đề lúc đầu. Như vậy, TN là nguồn tạo mâu thuẫn nhận thức, dưới sự hướng dẫn của GV, HS tham gia tích cực vào quá trình giải quyết vấn đề qua đó rút ra kiến thức cần lĩnh hội. Quá trình tạo ra mâu thuẫn nhận thức hình thành cho HS khả năng phát hiện và phương pháp đề xuất thực hiện giải quyết.

Bảng 3. Mối liên hệ giữa tiến trình sử dụng TN là tình huống phát sinh vấn đề cần giải quyết và biểu hiện NLTHGTNDGDH (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020, tr. 81)

Tiến trình sử dụng	Mô tả hoạt động	Biểu hiện của NLTHGTNDGDH
1. Nêu vấn đề - Tạo mâu thuẫn nhận thức	<ul style="list-style-type: none"> - GV đặt ra cho HS một tình huống có vấn đề, trong đó mâu thuẫn nhận thức là những hiện tượng hoặc dữ liệu ghi nhận được từ một thí nghiệm. - Thí nghiệm này do HS thực hành theo hướng dẫn. 	- Đề xuất vấn đề (Biểu hiện 1).
2. Đề xuất hướng giải quyết	- HS đề xuất cách giải quyết vấn đề trong tình huống đặt ra.	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết (Biểu hiện 2). - Lập kế hoạch thực hiện (Biểu hiện 3).
3. Thực hiện kế hoạch giải quyết	- HS thu thập các thông tin và dữ liệu để tìm hiểu vấn đề được đặt ra. HS có thể thu thập thông tin từ sách giáo khoa, tài liệu đọc hỗ trợ.	- Thu thập sự kiện và chứng cứ (Biểu hiện 4)

Tiến trình sử dụng	Mô tả hoạt động	Biểu hiện của NLTHGTNDGDH
4. Phân tích	- HS phân tích dữ liệu thu được ở bước 3 để tìm phương án giải đáp cho mâu thuẫn nhận thức.	- <i>Phân tích dữ liệu</i> (Biểu hiện 5)
5. Kết luận hoặc vận dụng	- HS vận dụng kiến thức mới để giải quyết các vấn đề tương tự hoặc mở rộng.	- <i>Viết, trình bày báo cáo và thảo luận</i> (Biểu hiện 6)

b. Ví dụ minh họa: Sử dụng thí nghiệm khi tìm hiểu tính oxi hóa mạnh của H₂SO₄ đặc (Cu + H₂SO₄ đặc)

Tiến trình sử dụng	Hoạt động của GV và HS	Biểu hiện của NLTHGTNDGDH
1. Nêu vấn đề - Tạo mâu thuẫn nhận thức	- GV nêu vấn đề: Acid H ₂ SO ₄ đặc phản ứng với kim loại như thế nào? Có giống acid H ₂ SO ₄ loãng không? - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm khi cho Cu lần lượt vào ống nghiệm chứa acid H ₂ SO ₄ loãng và ống nghiệm chứa acid H ₂ SO ₄ đặc (lưu ý các quy tắc an toàn thí nghiệm), HS quan sát hiện tượng - HS phát biểu vấn đề: Cu là kim loại đứng sau hydrogen trong dãy hoạt động hóa học, tại sao lại phản ứng được với acid H ₂ SO ₄ đặc? Sản phẩm sinh ra có phải là khí H ₂ không?	- <i>Đề xuất vấn đề</i> (Biểu hiện 1).
2. Đề xuất hướng giải quyết	- GV cung cấp một số hình ảnh về muối Cu ²⁺ (CuSO ₄), hướng dẫn HS nhận biết khí thoát ra bằng cách dùng giấy quỳ tím ẩm đặt trên miệng ống nghiệm, yêu cầu HS dự đoán sản phẩm của phản ứng từ hiện tượng của thí nghiệm. - HS đưa ra dự đoán sản phẩm của phản ứng.	- <i>Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết</i> (Biểu hiện 2). - <i>Lập kế hoạch thực hiện</i> (Biểu hiện 3).
3. Thực hiện kế hoạch giải quyết	- HS xác định sản phẩm của phản ứng từ hiện tượng thí nghiệm: Dung dịch tạo thành có màu xanh do quá trình đồng tan tạo thành dung dịch CuSO ₄ có màu xanh; quỳ tím ẩm chuyển màu hồng nên khí thoát ra là khí SO ₂ . - HS hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng giữa acid H ₂ SO ₄ đặc và đồng.	- <i>Thu thập sự kiện và chứng cứ</i> (Biểu hiện 4)
4. Phân tích	- HS phân tích dữ liệu: xác định số oxi hóa của S trước và sau khi phản ứng, từ đó rút ra kết luận H ₂ SO ₄ đặc có tính oxi hóa mạnh.	- <i>Phân tích dữ liệu</i> (Biểu hiện 5)
5. Kết luận hoặc vận dụng	- GV hướng dẫn HS kết luận về tính oxi hóa mạnh của H ₂ SO ₄ đặc khi tác dụng với các kim loại (trừ Au, Pt). - HS vận dụng viết phương trình hóa học của Ag + H ₂ SO ₄ đặc.	- <i>Viết, trình bày báo cáo và thảo luận</i> (Biểu hiện 6)

Như vậy, dựa trên nội dung đã phân tích ở bảng 2, bảng 3 cho thấy sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá có thể mạnh phát triển NLTHGTNDGDH.

3.3. Đánh giá sự phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học của học sinh

Từ các biểu hiện của NLTHGTNDGDH, chúng tôi lập bảng mô tả các mức độ của từng

biểu hiện, từ đó thiết kế công cụ đánh giá sự phát triển NLHTGTNDGĐHH là phiếu đánh giá NLHTGTNDGĐHH (dành cho GV) bao gồm 06 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 03 mức độ: 0 điểm (không đạt), 1 điểm (đạt) và 2 điểm (tốt). Chúng tôi đã thiết kế 02 kế hoạch bài dạy (KHBD) có sử dụng

thí nghiệm trong dạy học khám phá và tiến hành thực nghiệm trên đối tượng là HS thuộc 02 lớp 10A9 và 10A10, Trường THPT Phan Bội Châu, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk trong năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:

Kế hoạch bài dạy	Thí nghiệm	Biện pháp sử dụng nhằm phát triển NLHTGTNDGĐHH
Hydrogen chloride – Hydrochloric acid và muối chloride	Tính tan của khí HCl trong nước	- Sử dụng TN như là phương tiện trong dạy học khám phá
Sulfuric acid – Muối sulfate (Tiết 1)	Tính oxi hóa mạnh của H ₂ SO ₄ đặc (Cu + H ₂ SO ₄ đặc)	- Sử dụng thí nghiệm như là tình huống phát sinh vấn đề cần giải quyết

Từ số liệu thực nghiệm thu được thông qua phiếu đánh giá NLHTGTNDGĐHH ở 2 kế hoạch bài dạy, chúng tôi xử lý bằng phương pháp thống kê toán học và thu được kết quả như sau:

Ghi chú: 1,2,3,4,5,6 là chỉ số biểu hiện năng lực

Hình 1. Biểu đồ thể hiện sự tiến bộ của các tiêu chí NLHTGTNDGĐHH

Bảng 4. Bảng thống kê điểm trung bình NLHTGTNDGĐHH và các tham số đặc trưng

Các giá trị	KHBD 1	KHBD 2
Điểm trung bình NL	1,08	1,50
Độ lệch chuẩn SD	0,13	0,11
Giá trị p của T-test phụ thuộc	9,2.10 ⁻⁶	

Theo hình 1 cho thấy từng tiêu chí của NLHTGTNDGĐHH đều tăng dần thể hiện ở đường biểu diễn điểm các tiêu chí của giai đoạn sau ở phía trên tức là cao hơn so với giai đoạn trước.

Dựa vào số liệu bảng 4, giá trị p của T-test phụ thuộc < 5% đã khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình NL không phải là do ngẫu nhiên mà do tác động của biện pháp sư phạm đã đề ra.

4. KẾT LUẬN

Như vậy, thông qua sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá, HS phải chủ động đề ra kế hoạch, cách thức thu thập dữ liệu, cách thức xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đạt được kết quả tốt

nhất, từ đó có thể mạnh phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học.

Bài báo đã vận dụng 02 biện pháp sử dụng thí nghiệm trong hoạt động dạy học khám phá nhằm phát triển NLHTGTNDGĐHH cho HS, phân tích mối liên hệ giữa tiến trình sử dụng thí nghiệm của các biện pháp với các tiêu chí của NLHTGTNDGĐHH. Qua quá trình thực nghiệm sư phạm, cho thấy việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá một cách hợp lý giúp HS tìm hiểu các kiến thức hóa học một cách hứng thú và tích cực, đồng thời góp phần đáng kể trong việc phát triển các biểu hiện của NLHTGTNDGĐHH.

THE USE OF EXPERIMENTS IN DISCOVERY TEACHING TO DEVELOP THE CAPACITY OF UNDERSTANDING THE NATURAL WORLD IN THE VIEW OF CHEMISTRY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Dang Thi Thuy My², Dam Thi Bich Hanh²

Received Date: 19/10/2022; Revised Date: 27/11/2022; Accepted for Publication: 30/11/2022

SUMMARY

The formation and development of students' capacity are one view of Vietnam's 2018 general education program development. Chemistry is a subject that combines theory and experiment, so chemistry experiments play an important role in helping students discover new knowledge. The rational use of experiments in teaching activities will significantly contribute to the formation and development of students' ability to understand the natural world from chemical angle. The article presents an overview of the research problem, systematizes the theoretical basis for teaching discovery, via experiments and the ability to understand the natural world from chemical view, from which to apply the methods of using experiments in discovery teaching to develop the ability of understanding the natural world in the sight of chemistry.

Keywords: discovery teaching, experiment, the ability of understanding the natural world from chemical view.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Hà Nội
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học. Hà Nội
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán: “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh THPT môn Hóa học”, Chương trình ETEP: NXB Đại học sư phạm TPHCM.
- Đỗ Hạnh Ngân (2021). Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh thông qua dạy học stem phần hidrocarbon lớp mười một. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
- Đặng Thị Oanh và cộng sự (2018). Dạy học phát triển năng lực môn hóa học trung học phổ thông. Hà Nội: NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
- Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông: NXB Đại học Sư phạm.
- Nguyễn Cương (2007). Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và đại học – Một số vấn đề cơ bản. Hà Nội: NXB Giáo dục.
- Ngô Hiệu (2009). Áp dụng dạy học khám phá trong môn khoa học ở tiểu học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến trên trang web học tập. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, Bộ GD-ĐT, mã số: B 2008-17-152.
- Nguyễn Thị Lan Phương và cộng sự (2016). Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: NXB Giáo dục Việt Nam.
- Phạm Thị Bích Đào, Đặng Thị Oanh (2017). Đề xuất cấu trúc và đánh giá năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua môn khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở. Tạp chí khoa học, Trường ĐHSPT Hà Nội, Số 7, 79-88.
- Phạm Văn Hoan, Hoàng Đình Xuân (2016). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề cho học sinh THPT qua việc sử dụng thí nghiệm hóa học. Tạp chí khoa học Số 07, 90-94.
- Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Kim Ánh (2017). Xây dựng bài thí nghiệm hóa học mở nhằm phát

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Dang Thi Thuy My; Tel: 0935731177; Email: dtmty@ttn.edu.vn.

triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông. Kỷ yếu hội thảo quốc tế, 415 - 422.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Bruner, J. (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press

National Research Council (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, DC: National Academies Press.